

COMPUTER SCIENCES

АНАЛІЗ ДОСТОВІРНОСТІ РОБОТИ ДАТЧИКІВ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Аль-Амморі Алі

д.т.н., професор,

завідувач кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,

Національний транспортний університет, Київ, Україна

Дзюбан Д.В.

PhD кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,

Національний транспортний університет, Київ, Україна

METHODS OF ANALYZING THE RELIABILITY OF THE OPERATION OF INFORMATION COLLECTION SENSORS IN THE TRANSPORT

Al-Ammori Ali,

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, head of the Department of Information Analysis and

Information Security,

National Transport University, Kyiv, Ukraine

Dziuban D.

PhD of the Department of Information and Analytical Activity and Information Security,

National Transport University, Kyiv, Ukraine

Анотація

Актуальність дослідження визначається кількома ключовими факторами, які відображають важливість цієї теми в сучасних умовах. Інтеграція датчиків збору інформації стає все більш розповсюдженою у транспортних системах для моніторингу стану транспортних засобів, дорожнього руху та підвищення безпеки руху. Аналіз достовірності даних, отриманих з цих датчиків, є критично важливим для ефективного управління та планування транспортних потоків, так достовірність даних, зібраних з датчиків, безпосередньо впливає на безпеку та надійність транспортних систем. Неправильна інтерпретація або використання недостовірних даних може призвести до помилкових рішень, що збільшує ризик аварійних ситуацій. Розвиток нових, більш ефективних підходів аналізу достовірності даних є важливим для підвищення точності та надійності інформації, що використовується в управлінні транспортом та плануванні, технологічний прогрес призводить до створення нових типів датчиків з покращеними характеристиками, що вимагає постійного оновлення критеріїв аналізу для забезпечення достовірності даних. Точність і надійність даних, зібраних з датчиків, має значний вплив на безпеку транспортних систем. Враховуючи вищезазначені фактори, можна зробити висновок, що дослідження методів аналізу достовірності роботи датчиків збору інформації на транспорті є актуальним і важливим для розвитку сучасних транспортних систем, підвищення їх безпеки та ефективності.

Abstract

The relevance of the study is determined by several key factors that reflect the importance of this topic in modern conditions. The integration of information-gathering sensors is becoming increasingly common in transportation systems to monitor the condition of vehicles and traffic, and improve traffic safety. Analyzing the reliability of the data obtained from these sensors is critical for effective traffic management and planning, as the reliability of the data collected directly affects the safety and reliability of transportation systems. Incorrect interpretation or use of unreliable data can lead to erroneous decisions, increasing the risk of accidents. The development of new, more effective approaches to data reliability analysis is important to improve the accuracy and reliability of information used in transportation management and planning. Technological advances are leading to new types of sensors with improved performance, which requires constant updating of analysis criteria to ensure data reliability. The accuracy and reliability of data collected from sensors have a significant impact on the safety of transportation systems. Given the above factors, it can be concluded that the study of methods for analyzing the reliability of transport information collection sensors is relevant and important for the development of modern transport systems, improving their safety and efficiency.

Ключові слова: автомобільний транспорт, інформаційна надійність, інформаційна безпека, інформаційна технологія, безпека руху, достовірність інформації.

Keywords: road transport, information reliability, information security, information technology, traffic safety, information reliability.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження, проведені українськими та іноземними вченими, внесли істотний вклад у прогрес роботи датчиків збору інформації на транспорті [1, 2, 3]. Розробка і аналіз елементів системи збору даних датчиків сприяли визначенню технічних підходів для ідентифікації сигналів розбіжності. Такий підхід до вдосконалення інформаційного блоку для поліпараметричного [4] моніторингу є ефективним для симуляції сценаріїв під час технічного обслуговування обладнання [5]. У роботі [6] розглядається використання таких технічних засобів, як лідари (світлові радари), асортимент ультразвукових та лазерних далекомірів, відеокамери, різноманітні датчики швидкості та нахилу, системи кібербезпеки і комунікації з водієм у якості ключових елементів безпілотної системи паркування.

Мета роботи. Основною метою дослідження вдосконалення методологічних підходів до аналізу та оцінки достовірності інформації, зібраної датчиками на транспортних засобах. Це дозволить підвищити ефективність використання транспортних систем, забезпечивши більшу безпеку та надійність транспортних потоків.

Завдання дослідження:

- провести детальний огляд сучасних підходів та методик, що використовуються для аналізу даних, отриманих від датчиків на різних типах транспортних засобів.
- ідентифікувати основні характеристики та параметри, які впливають на достовірність інформації, зібраної датчиками, включаючи точність, повторюваність та стабільність вимірювань.
- на основі результатів дослідження сформулювати рекомендації щодо оптимізації процесу

збору, обробки та аналізу даних для забезпечення їх максимальної достовірності.

Результати дослідження. В даний час автомобілі стають все більш насиченими різноманітними автоматизованими системами, що свідчить про значний прогрес у впровадженні автоматизації в ключові функції транспортних засобів. На сучасному етапі, завдяки зусиллям виробників, автомобілі виходять з заводу оснащені множиною пристроїв та датчиків, які роблять керування більш комфортним і безпечним. Однак, головною ціллю великих автовиробників є досягнення повної, або на даному етапі, часткової автоматизації управління автомобілем, що може в майбутньому зменшити участь людини в керуванні [7].

1. Один із прикладів таких систем – антиблокувальна система гальм (ABS), яка контролює гальмівний тиск до 20 разів на секунду, дозволяючи зберігати контроль над автомобілем і скорочувати гальмівний шлях, що запобігає блокуванню коліс при екстремому гальмуванні. ABS стала основою для розробки інших систем безпеки, таких як ESP (система електронної стабілізації) та TCS (система контролю тяги), і наразі є стандартним обладнанням для більшості автомобілів [1].

2. Ще одним прикладом є система електронного контролю стійкості, яка вже стала загальноприйнятим стандартом. Її мета – підтримання стабільності та керованості автомобіля, шляхом аналізу даних з датчиків і автоматичного регулювання гальмівних зусиль, що допомагає уникнути заносів. Система об'єднує в собі кілька компонентів, включаючи ABS, систему розподілу гальмівного зусилля (EBD), електронне блокування диференціалу (EDS), та антипробуксовочну систему (ASR), забезпечуючи високий рівень активної безпеки (табл. 1).

Таблиця 1

Склад вхідних датчиків системи ESP [1]

1. Використовуються для оцінки дій водія.	датчик кута повороту кермового колеса; датчик тиску у гальмівній системі; вимикач стоп-сигналу
2. Використовуються для оцінки фактичних параметрів руху	датчики кутової швидкості коліс; датчик поздовжнього прискорення; датчик поперечного прискорення; датчик швидкості повороту автомобіля; датчик тиску у гальмівній системі.

Датчики на вході реєструють певні характеристики автомобіля і перетворюють їх у електронні сигнали, що дозволяє системі електронної стабілізації аналізувати дії кермувальника та динаміку руху транспортного засобу. Контрольний блок ESP обробляє інформацію, отриману від датчиків, і керує активними елементами систем безпеки, включаючи:

- впускні та випускні клапани в системі ABS;
- клапани переключання та клапани високого тиску в системі ASR;
- індикаторні лампи систем ESP, ABS та гальмівної системи.

У процесі роботи, блок керування ESP координує свої дії з блоком керування двигуном і блоком керування автоматичної трансмісії, одночасно отримуючи сигнали від них та відправляючи керуючі сигнали до системи керування двигуном. Система динамічної стабілізації використовує гідравлічний блок ABS/ASR разом з його компонентами для своєї роботи. Ідентифікація потенційно небезпечної ситуації відбувається через порівняння бажаних дій водія з реальними параметрами руху автомобіля [2]. Якщо виявлено розбіжності між ними, система ESP вважає ситуацію критичною та активується для виправлення.

Рисунок 1 – Робота датчиків стабілізації руху автомобіля [8]

Стабілізацію руху транспортного засобу за допомогою системи контролю траєкторії можливо здійснити декількома методами, включаючи [9]:

- легке гальмування окремих коліс;
- регулювання обертового моменту двигуна;
- коригування кута повороту передніх коліс, якщо автомобіль оснащений системою активного керування;

налаштування рівня амортизації, у випадку наявності адаптивної підвіски.

3. Система асистенту утримання в смугі руху. Система асистенту утримання в смугі руху сприяє збереженню автомобілем вибраної смуги, допомагаючи таким чином запобігти потенційним аваріям. Ця система особливо корисна при їзді по швидкісних трасах і автомагістралях з чіткою дорожньою розміткою. Існують два типи цієї системи: пасивний та активний. Пасивний тип попереджає водія

про відхилення від вибраного шляху руху, тоді як активний тип не тільки попереджає, але й активно коригує керування, щоб допомогти зберегти напрямки руху.

Система асистенту утримання в смугі руху є електронною і включає в себе елементи управління, датчики руху, блок керування та виконавчі механізми. При цілеспрямованій зміні смуги руху водієм має бути включений індикатор повороту, в іншому випадку система буде протидіяти маневру. Використовується відеокамера, яка фіксує зображення дороги на певній відстані перед автомобілем і перетворює його в цифровий формат [10]. Система використовує монохромну камеру для ідентифікації дорожньої розмітки як різкого контрасту у сірих відтінках. Камера інтегрована з блоком керування, який розташований на лобовому склі за дзеркалом заднього виду.

Рисунок 2 – Аналіз достовірності сигналу датчика на системі круїз - контролю досить вузький і призначений тільки для того, щоб стежити за смугою руху, якою рухається автомобіль [11]

Радарний сенсор може бути інтегрований з системами гальмування, зчепленням, двигуном, контролем стабільності та трансмісією автомобіля. Аналогічно традиційним круїз-контролям, функція адаптивного круїз-контролю забезпечує підтримку заданої швидкості автомобіля, доки дорога чиста та

немає перешкод для руху. Контрольний модуль використовує дані від радарного сенсора, датчиків швидкості автомобіля та кермового механізму. У випадку появи перешкоди на шляху, система автоматично коригує швидкість для збереження заданої дистанції між автомобілями.

4. Адаптивний круїз-контроль (ACC) створений для автоматизації контролю швидкості автомобіля, є еволюцією звичайної системи круїз-контролю, яка дозволяє підтримувати постійну швидкість. Основні компоненти адаптивного круїз-контролю включають [12]:

- датчик відстані;
- блок управління;
- виконавчі пристрої.

Датчик відстані використовується для вимірювання швидкості та відстані до попереднього рухомого автомобіля. Для цього можуть застосовуватися радар або лідари. Радар генерує електромагнітні хвилі, відбиває їх від об'єкта і аналізує отриманий сигнал для оцінки швидкості та відстані. Лідар використовує інфрачервоне лазерне випромінювання з аналогічним принципом роботи. Водночас, лазерні сенсори можуть бути більш чутливими до погодних умов, через що в автомобілях вищого класу надають перевагу радарам. Датчик відстані монтується на передній частині автомобіля, з радіусом дії близько 150 метрів. Сучасні системи ACC використовують датчики короткого та довгого діапазону, що дозволяє зупинити автомобіль повністю

або підтримувати швидкість до 30 км/год, збільшуючи можливості системи, особливо у повільному русі або в умовах заторів.

Для системи Distronic Plus характерне використання трьох сенсорів: одного для вимірювань на далекі дистанції та двох для ближчих. Контрольний електронний блок отримує дані від цих сенсорів відстані та інформацію від додаткових систем автомобіля, щоб визначити такі параметри, як швидкість і відстань до попереднього автомобіля, швидкість керованого автомобіля, кут повороту керма, бічне прискорення та радіус повороту. Вбудоване програмне забезпечення в блоці управління аналізує отримані параметри руху у порівнянні з заданими і на основі цього аналізу регулює швидкість автомобіля. Система адаптивного круїз-контролю сама по собі не має власних виконавчих механізмів, але взаємодіє з іншими електронними системами автомобіля через відповідні блоки управління, такі як система стабілізації траєкторії, дросельна заслінка з електронним приводом та автоматична трансмісія [13].

Рисунок 3 – Схема роботи датчиків адаптивного круїз-контролю та аналізу руху [14]

5. Система інтелектуального транспортного зв'язку ITS. Однією з можливостей ITS Connect, яка забезпечує зв'язок транспортного засобу з інфраструктурою (V2I), є підтримка при здійсненні повороту на право. Коли водій знімає ногу з гальма і починає рух, система може попередити про наближення автомобіля або пішохода, відправляючи сигнал, який буде відображений у вигляді піктограм

рами на дисплеї та супроводжуватись звуковим сигналом. ITS Connect сприяє своєчасній реакції на потенційно небезпечні ситуації. Так, у випадку коли водій наближається до перехрестя на червоне світло і не зменшує швидкість, система відправить попередження. А коли автомобіль зупиниться, на екрані з'явиться інформація про час, що залишився до зміни світлофорного сигналу.

Рисунок 4 – Дві функції ITS Connect використовують зв'язок із сусідніми машинами (V2V) [15]

Використання системи «ITS Connect» надає значно більше зручностей порівняно з необхідністю оглядати лічильник часу на світлофорі для пішоходів. З її допомогою, автомобіль, що рухається

за іншим у потоці, може отримувати через радіозв'язок дані про швидкість, прискорення та зменшення швидкості попереднього транспортного засобу. Це дозволяє адаптивному круїз-контролю

оперативніше реагувати, ніж при традиційному використанні радара для визначення дистанції.

6. Що стосується системи автоматичного паркування, або так званого паркувального автопілота, яка є частиною активної паркувальної допомоги, вона забезпечує паркування в автоматичному або напівавтоматичному режимі, де певні операції виконуються без безпосередньої участі водія. Система може бути вимкнена вручну за допомогою

спеціального перемикача на панелі приладів або кермі, коли необхідно провести паркування вручну. Електронний блок управління обробляє дані з ультразвукових сенсорів і керує іншими системами автомобіля, такими як система підсилення керма, система стабілізації, управління двигуном та автоматична трансмісія, спілкуючись із ними через відповідні блоки керування [16].

Рисунок 5 – Робота датчиків паркування автомобіля [17]

Інформація, необхідна для процесу автоматичного паркування, відображається на екрані бортового комп'ютера і використовується водієм під час паркування. Водій може керувати паркуванням, слідуючи за рекомендаціями системи щодо керування та напрямку руху, або дозволити системі здійснити паркування автоматично. Процес автоматичного паркування можна поділити на дві фази: вибір відповідного місця та саме паркування.

Вибір місця для паркування відбувається з допомогою ультразвукових сенсорів. Наприклад, у системі «Park Assist» використовуються чотири бічні ультразвукові сенсори, по два з кожного боку автомобіля. Під час проїзду поряд із рядом припаркованих машин на визначеній швидкості (до 40 км/год для паралельного та до 20 км/год для перпендикулярного паркування) сенсори сканують простір між автомобілями, а в системі «Park Assist

Vision» – також їх розташування відносно автомобіля. Дані від сенсорів обробляються електронним блоком управління. Коли знайдено достатньо велике місце для паркування, система інформує водія, виводячи повідомлення на інформаційний дисплей. Система «Park Assist» вважає місце достатнім для паркування, якщо воно перевищує довжину автомобіля на 0,8 м, тоді як система «Advanced Park Assist» – на 1 м [15].

7. Датчик «розумної шини» володіє здатністю змінювати структуру або властивості матеріалу шини в залежності від дорожніх умов, наприклад, жорсткість, форму, власну частоту, а навіть малюнок протектора залежно від зміни умов дороги. Вже зараз доступні деякі "розумні матеріали", такі як п'єзоелектрична кераміка, магнітострикційні матеріали, оптичне волокно та сплави з ефектом пам'яті.

Рисунок 6 – Системи контролю тиску: а) – датчик на клапані; б) – датчик тиску на обід диску [18]

Як ключова підсистема транспортного засобу, розумна система шин значно збільшує безпеку на дорозі. Інтеракція між автомобілем та дорожнім покриттям, а також реакція шин на різні дорожні умови та дії водія, є критичною інформацією для ефективного управління автомобілем. Це стає особливо важливим під час розробки систем антиблокування гальм та систем керування стабілізацією, а також при оцінці коефіцієнта тертя між шиною та дорогою. Було створено низку прототипів «розумних» шин, однак більшість з них ще знаходяться на етапі тестування і не використовуються на широкому ринку. Відомо, що тиск у шинах можна визначити як безпосередньо, так і опосередковано. Опосередковані виміри зазвичай здійснюються за допомогою вже наявних у автомобілі датчиків,

наприклад, датчиків частоти обертання колеса. Безпосередні виміри, у свою чергу, здійснюються за допомогою датчиків, розміщених безпосередньо усередині шини або на клапані.

Таким чином, застосування датчиків у транспортному засобі передбачає оброблення сигналів, які виходять за межі нормальних варіацій. Процес моделювання на основі подій включає збір даних і вибірку тих значень, які вийшли за межі допустимих норм. Виявлені зміни потім активно аналізуються, а вибірка даних продовжується з нового набору інформації.

В табл. 3-5 зображена статистика відмов датчиків та систем автомобіля та їх частота.

Таблиця 3

Огляд факторів, які можуть призвести до збоїв в роботі аудіовізуальних систем. [19-22]

Фактори	Режими відмов	Частота відмов (1/годину)
LiDAR та камера	Перекривання, з'єднання об'єктів та алгоритми сегментації	1.14E-1
Велосипедисти	Щорічно здійснюється 110,9 мільйона велосипедних поїздок, в яких трапляється 39 824 нещасних випадків за участю велосипедистів.	7.32E-7
Пішоходи	61 285 аварій сталися з вини пішоходів серед 42 мільярдів щороку.	1.13E-6
Ремонтні роботи на дорогах	Технічне обслуговування пристроїв контролю за дорожнім рухом, поведінка водіїв та погодні умови навколо будівельних зон.	9.32E-7
Погодні умови	Несприятливі погодні умови, такі як туман, мряка, дощ, сильний боковий вітер, мокрий сніг, сніг, пил/дим.	2.35E-5

Загальна статистика зображена на табл.4, де показано кількість відмов протягом певного часу.

Таблиця 4

Середня інтенсивність відмов підсистем легкових автомобілів для інтервалів часу, що відповідають інтервалам основного технічного огляду (на машину на годину) згідно з використанням даних за 2018-2022 роки. [23]

	<3 років	3 - 5 років	5 - 7 років	7 - 9 років	більше 9 років
Гальмівна система	6.23E-07	7.26E-07	1.09E-06	1.32E-06	1.91E-06
Рульове управління	2.15E-08	2.45E-08	6.33E-08	1.30E-07	2.95E-07
Умови видимості	2.92E-07	2.98E-07	2.93E-07	2.77E-07	3.06E-07
Освітлювальне обладнання та інші частини електричної системи	1.16E-06	1.15E-06	1.59E-06	2.09E-06	2.71E-06
Осі, колеса, шини, підвіска	8.11E-07	8.83E-07	1.12E-06	1.32E-06	1.68E-06
Шасі, рама, кузов, навісні частини	1.14E-07	1.11E-07	2.13E-07	3.26E-07	1.21E-06
Інше обладнання	2.23E-07	2.08E-07	2.67E-07	2.65E-07	2.54E-07
Розвиток шуму	8.09E-09	9.15E-09	2.33E-08	5.18E-08	1.10E-07
Вихлопні гази двигуна	1.15E-07	1.20E-07	1.77E-07	2.38E-07	4.63E-07
Інші екологічно значущі елементи	1.61E-07	1.82E-07	3.49E-07	5.97E-07	1.46E-06

Таблиця 5

Відключення систем транспортних засобів, ініційовані водієм або автономною системою, із середнім рівнем відмов для різних функцій і компонентів. [24]

Функціональність або компоненти	Кількість відключень			
	За ініціативою водія	Аварійне відключення	Загальна	Частота відмов (1/годину)
Камера	6	0	6	1.82E-05
База даних	0	3	3	9.10E-06
Екологія	4	11	15	4.55E-05
GPS	1	0	1	3.03E-06
Асистент виявлення смуги руху	157	0	157	4.76E-04
Визначення місцеположення	290	4	294	8.92E-04
Відключення карти	1	0	1	3.03E-06
Виявлення об'єктів	645	63	708	2.15E-03
Позиціонування	33	0	33	1.00E-04
Несправність датчиків	1	0	1	3.03E-06
Помилки роботи сенсорів	0	10	10	3.03E-05
Помилки керування	15	1	16	4.86E-05
Планування шляху	619	50	669	2.03E-03
Прогнозування	30	0	30	9.10E-05
Помилка програмного забезпечення	7	3	10	3.03E-05
Планування траєкторії	208	46	254	7.71E-04

Висновки. Дослідження показало, що більшість існуючих методів аналізу достовірності даних з датчиків на транспортних засобах має певні обмеження, особливо щодо урахування динамічних змін умов експлуатації та взаємодії між різними системами транспортного засобу. Визначено, що ключовими параметрами, які впливають на достовірність даних, є точність, чутливість, відтворюваність результатів, та стабільність роботи датчиків у різноманітних умовах. На основі результатів дослідження сформульовано ряд рекомендацій для виробників та операторів транспортних засобів, спрямованих на покращення якості та достовірності даних, отриманих з датчиків, зокрема, рекомендується впровадження комплексної системи моніторингу стану датчиків та їх регулярна калібрування. Дослідження підтвердило значні перспективи розроблених методів аналізу для підвищення достовірності роботи датчиків збору інформації на транспорті, їх впровадження може значно покращити безпеку та ефективність використання транспортних засобів, забезпечивши надійне отримання та обробку інформації у реальному часі.

Список літератури

1. Дем'яненко В. І., Біляєв О. М., Петренко С. П. Електронні системи керування автомобілем / В. І. Дем'яненко, О. М. Біляєв, С. П. Петренко // К.: Видавництво "Інжек", 2017. – 358 с.
2. Dobromirov V. Systematizing the factors that determine ways of developing the vehicle maintenance system and providing vehicle safety / V. Dobromirov, V. Verkhorubov, I. Chernyaev // Transportation research procedia. –2018. – 36. – pp. 114-121. doi: 10.1016/j.trpro.2018.12.052.
3. Oladimeji D. Smart Transportation: An Overview of Technologies and Applications / D. Oladimeji, K. Gupta; N.A. Kose, K. Gundogan, L. Ge, F. Liang // Sensors. – 2023. –№23. – p. 3880.

4. Al-Ammouri Ali. Development of structures of the aircraft fire alarm system by means of nested modules / Ali Al-Ammouri, A. Dmytrychenko, H. Al-Ammori, V. Kharuta // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2019.- № 2(9). - С. 14-23.

5. Yue Y. Stretchable flexible sensors for smart tires based on laser-induced graphene technology / Y. Yue, X. Li, Z. Zhao, H. Wang, X. Guo // Soft Science. – 2023. –3. – pp. 13. <https://dx.doi.org/10.20517/ss.2023.02>.

6. How car electrical systems work. URL: <https://www.howacarworks.com/basics/how-car-electrical-systems-work>

7. Ляшук О. Л. Модель проходження повороту автомобілем / О. Л. Ляшук, Р. М. Рогатинський, І. Б., Гевко, Р. В. Хорошун, Г. Г. Кашканова, О. П. Антонюк // Вісник машинобудування та транспорту. – 2024.

8. Smirnov O. Trend in software-defined vehicles / O. Smirnov, A. Borysenko // Journal of Mechanical Engineering and Transport. – 2023. –№17. – pp. 163-169. 10.31649/2413-4503-2023-17-1-163-169.

9. Zhang J. Data-Driven Intelligent Transportation Systems: A Survey / Junping Zhang, Kunfeng Wang, Wei-Hua Lin, Xin Xu, ChengChen // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. – 2011. – №12. – pp.

10. Зибцев Ю. В. Методи уточнення вимірювання швидкості автомобіля на дорозі при діагностиці / Ю. В. Зибцев, В. А. Кашканов, І. В. Віштак, П. А. Ворошилов // Вісник машинобудування та транспорту.

11. Shaoyu S. «Data Efficient Reinforcement Learning for Integrated Lateral Planning and Control in Automated Parking System» / S. Shaoyu, C. Hui, S. Hongwei, L. Meicen // Sensors MDPI. – 2020. – Vol. 20. – Iss. 24. – №7297. URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/24/7297>.

12. Moore S. IoT reliability: a review leading to 5 key research directions / S. Moore, C. Nugent, S. Zhang, I. Cleland // *CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction*. – 2020. – №2. 10.1007/s42486-020-00037-z.
13. Lai Leonardo «Automatic parking with Q-Learning» / Leonardo Lai // URL: https://leoll2.github.io/Autoparking/docs/paper_short.pdf.
14. Hughes A. Electric motors and drives: fundamentals, types and applications / A. Hughes, B. Drury // Newnes, 2019. – 483 p.
15. Merz H. Building Automation: Communication systems with EIB/KNX, LON and BACnet / H. Merz, T. Hansemann, C. Hübner // Springer, 2018. 308 p.
16. Makedon V. Modification of Value Management of International Corporate Structures in the Digital Economy / V. Makedon, O. Mykhailenko, O. Dzyad // *European Journal of Management Issues*. – 2023. – 31(1). – pp. 50-62. <https://doi.org/10.15421/192305>.
17. Офіційний сайт компанії Parkeon URL: <https://www.parkeonsmartcenter.com/>
18. Chatti W. Information and communication technologies, road freight transport, and environmental sustainability / W. Chatti // *Environmental Economics*. – 2020. – №11(1). – pp. 124–132. doi: 10.21511/ee.11(1).2020.11.
19. T.-E. Wu, C.-C. Tsai, and J.-I. Guo, “Lidar/camera sensor fusion technology for pedestrian detection,” in 2017 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC), pp. 1675–1678, 2017.
20. U. D. of Transportation, “Dot hs 813 266,” Mar 2022.
21. Transportation Research Board and National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Traffic Safety Evaluation of Nighttime and Daytime Work Zones*. Washington, DC:National Academies Press, 2008.
22. N. H. T. S. Administration, “Traffic safety facts 2014 data,” May 2016
23. Kraftfahrt-Bundesamt, “Fahrzeuguntersuchungen (fu) - hauptuntersuchungen und einzelabnahmennach” *Überwachungsinstitutionen*,” 2018-2021.
24. Department of Motor Vehicles California, “Autonomous vehicle disengagement reports,” 2021.